

MURAI DE VOLPI: PERMANÊNCIA E APAGAMENTO EM TEMPLOS CATÓLICOS¹

BARREIROS, Vitória
PPGAV ECA/USP
vitoriabarreiros@usp.br

MOREIRA, Susanna
PPG-AU FAU-USP
susanna.moreira@usp.br

RESUMO.

O artigo faz uma análise de duas obras do pintor Alfredo Volpi: as pinturas da Capela do Cristo Operário (1954), em São Paulo, e as da Igreja Nossa Senhora de Fátima, ou Igrejinha (1958), em Brasília. Ambas foram concebidas durante o Movimento Moderno, período em que a noção de “obra de arte total” – que representa uma integração entre arquitetura, pintura, escultura, design e artes manuais – ganha força. Volpi criou três murais e quatro vitrais para a Capela do Cristo Operário, projeto que alinhava-se à vertente social-humanística do catolicismo pós-Segunda Guerra Mundial, integrando a experiência estética na vida cotidiana da classe operária. Na Igrejinha, o trabalho de Volpi foi feito a convite de Oscar Niemeyer e contou com o entusiasmo do crítico de arte Mário Pedrosa. No entanto, os dois afrescos realizados foram rapidamente desaprovados por membros da igreja e de parte do público e, apenas quatro anos após a inauguração do Igrejinha, foram irreversivelmente apagados.

As diferenças no destino das obras podem ser atribuídas a múltiplos fatores. O ritmo acelerado da construção de Brasília e a interconexão entre política e religião na nova capital tiveram impacto na rapidez das decisões e na eventual remoção das obras. A Capela do Cristo Operário, situada em uma São Paulo já consolidada, beneficiou-se de uma profunda colaboração institucional com a Igreja. Além disso, a comunidade operária da Capela, para quem o projeto foi concebido, identificava-se com a temática do trabalho e a linguagem acessível da arte moderna de Volpi. A valiosa colaboração permanece viva, é patrimônio visitável, cotidiano de cultos em realização em sofisticada atmosfera poética.

O artigo busca, assim, traçar paralelos e divergências nos contextos histórico, político, geográfico, religioso, arquitetônico e artístico para discutir a disparidade no destino desses dois trabalhos colaborativos entre os campos da arte e da arquitetura.

Palavras-chave: Alfredo Volpi, Muralismo Brasileiro, Colaboração Arte-Arquitetura.

1. CAPELA DO CRISTO OPERÁRIO

A Capela do Cristo Operário, localizada na Vila Firmiano Pinto, em São Paulo, faz parte de um projeto social para uma comunidade de trabalhadores fabris constituída a partir de 1954 em torno da Unilabor². Atualmente, a capela é propriedade da Sociedade Impulsionadora da Instrução da Ordem dos Dominicanos.

A história da capela está intrinsecamente conectada ao projeto social-religioso conduzido pelo frei dominicano João Batista Pereira dos Santos. O frei propôs a reconsagração de uma capela preexistente – que então funcionava como um armazém – ao Cristo Operário, e desempenhou um papel importante na execução da obra e na concepção da ideia que permearia todo o projeto de ação junto à comunidade de trabalhadores fabris³.

Figura 1. Planta baixa da Capela do Cristo Operário. © Mariana Falqueiro/Tapera Arquitetura e Patrimônio Cultural

Com jardins de Burle Marx, a capela possui uma entrada com dois pilares delgados em V, uma nave com acesso a um batistério, um altar com paredes laterais levemente inclinadas e uma sacristia. A reforma, embora simples, foi pensada para a integração das artes, e todos os ambientes contam com colaborações artísticas, de vitrais a objetos de culto. O contato com os artistas foi facilitado por Ciccilo Matarazzo, então presidente do Museu de Arte Moderna (MAM). O trabalho de Alfredo Volpi, que inclui três murais no altar e quatro vitrais

na nave, dos apóstolos Mateus, Lucas, João e Marcos, foi financiado por Francisco Matarazzo Sobrinho, grande mecenas da arte paulista⁴.

O projeto refletia o catolicismo social-humanista do pós-guerra, que buscava incorporar os trabalhadores como resposta às tensões e o fortalecimento de partidos de esquerda⁵. A experiência estética era indissociável do envolvimento com a comunidade fabril. Assim, mais que a assinatura de grandes nomes, a capela resultou de uma obra coletiva que sintetiza seu contexto histórico e social.

Os três murais de Volpi se encontram no altar, que é sutilmente elevado em relação à nave e é emoldurado por uma viga. Na pintura central, o “Cristo Operário” surge de braços abertos diante de uma fábrica. As linhas de perspectiva que saem da túnica de Cristo se abrem para o fundo e criam uma perspectiva inversa à renascentista⁶, ao mesmo tempo que geram uma forma triangular que enaltece a figura divina sob um céu azul característico do pintor.

Figura 2. Fotografia do altar, onde se pode observar o mural do Cristo Operário, no fundo e a sagrada família à esquerda. © Vitória Barreiros, 2024⁷

À esquerda, o tema do ofício é reiterado na representação da “Sagrada Família”: um jovem Jesus segurando um pedaço de madeira retangular, José carpinteiro, à direita, e acima, Maria observando de uma janela com uma flor nas mãos, em uma composição triangular, classicamente utilizada nas pinturas religiosas.

Volpi cria um diálogo onde a arquitetura representada, convertida em geometria, interage com a arquitetura real da capela. A inclinação da cobertura é evidenciada pelas pinturas, seja pela disposição geométrica da composição, seja pela figuração dos elementos, como é possível perceber na falta de retratação da cobertura da edificação representada, fundindo-se com a cobertura da própria capela.

Figura 3. Detalhe dos peixes no mural "Santo Antônio pregando aos peixes". © Patrick Pardini, 2024

À direita, “Santo Antônio pregando aos peixes” reforça a liberdade geométrica, como pode ser visto na representação dos peixes e da paisagem. Os peixes estão dispostos em uma formação triangular e há uma outra diagonal inclinada estabelecendo uma separação entre areia e água. A representação do céu se reduz à medida em que a cobertura desce até a linha do horizonte, que coincide com o seu ponto mais baixo, no encontro com a parede dos fundos, formando um triângulo.

Nas pinturas, já se percebe o estilo pelo qual Volpi é reconhecido hoje, marcado pelos planos de cor pura, aplicados sem mistura de cores no pincel com pigmentos artesanais que ele mesmo preparava, articulando sua formação autodidata e o interesse pela arte pré-renascentista.

A Capela do Cristo Operário exemplifica o conceito de “obra de arte total” ao reunir um número expressivo de trabalhos de diferentes artistas em diálogo com a arquitetura do espaço. Essa integração contribuiu fortemente para que a capela fosse tombada como bem cultural e artístico em 2004⁸. A resolução destaca serem “merecedores de especial proteção, além do prédio da capela e do seu jardim, as obras de arte modernas existentes no interior”⁹: os murais “Anunciação”, “Pomba da Paz” e “Árvore da Vida”, de Yolanda Mohalyi; o vitral e os armários da sacristia, de Geraldo de Barros; o mural “Nascimento de Cristo”, de Giuliana Segre Giorgi; as esculturas “São João Batista” e “Nossa Senhora”, de Moussia Pinto Alves; a pia batismal, os castiçais do altar e as luminárias, de Elizabeth Nobiling; os objetos para o culto, de Giandomenico de Marchis; a pia de água benta de Robert Tatín; e o paisagismo dos jardins, de Roberto Burle Marx – além das obras de Volpi¹⁰.

2. IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IGREJINHA)

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, ou Igrejinha, foi o primeiro templo católico construído em Brasília, em 1958. Localizada na Entrepradua Sul 307/308 como parte do Núcleo de Vizinhança de Lucio Costa, o projeto de Oscar Niemeyer foi desenvolvido em 1957 e construído em apenas 100 dias.

Figura 4. Cartão-postal de Brasília com a Igrejinha. © Arquivo Público do Distrito Federal, 1958

Sua cobertura triangular em concreto, apoiada em três pilares de base triangular afastados das paredes, já constava na proposta original, mas o projeto construído sofreu uma significativa redução de escala. Originalmente, haveria um painel escultórico de Ceschiatti no altar, mas com as alterações no projeto, Niemeyer desconsidera a proposta e convida Alfredo Volpi para criar os afrescos do espaço interno.

Figura 5. Planta baixa da Igrejajinha, sem escala © Arquivo Público do Distrito Federal

O renomado jornalista e crítico de arte, Mário Pedrosa, mediu o contato com Volpi e celebrou a colaboração com grande otimismo em diversos artigos no *Jornal do Brasil* em 1958. Pedrosa acreditava que a Igrejajinha seria uma das obras felizes de integração arquitetônica de sua época¹¹.

Após o convite de Niemeyer, Volpi apresenta cinco esboços para a Igrejajinha, publicados na *Revista Brasília* acompanhados do texto "As artes em Brasília". O artigo abordava o desafio de integrar as artes brasileiras do mais alto nível à arquitetura da nova capital e de adotar elementos espirituais para além do funcionalismo técnico, vendo a cidade como um campo para a união das artes. O texto menciona ainda que "Impõe-se que todas as influências, todos os grupos de pressão se dispam de seus próprios interesses para ajudar Lúcio Costa e Niemeyer [...]"¹², um indicativo da necessidade de adaptação dos artistas às demandas dos idealizadores de Brasília.

Um evento no auditório da Rádio Jornal do Brasil, em 1958, reuniu Mário Pedrosa e Niemeyer para discutir os afrescos de Volpi. A expectativa era que os esboços fossem consagrados pelo bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara, mas ele não compareceu ao evento¹³.

O esboço "A Virgem e o menino" retrata Maria com o menino Jesus em seu colo. A Santa segura uma flor na mão direita e o seu véu parece flutuar, enquanto o menino segura uma esfera em sua mão esquerda. Seus rostos são representados sem detalhes, abstraídos em figuras geométrizadas e ondulantes. De cada lado, há duas colunas de "bandeirinhas", alternando tons claros e escuros. O esboço também inclui uma espécie de mesa com uma cruz, possivelmente representando o altar da igreja.

Figura 6. Estudo para o painel "A Virgem e o menino". © Revista Brasília, 1958

O segundo desenho, de formato paralelogramo reto, apresenta "bandeirinhas" organizadas em quatro curvas, todas na mesma cor. Abaixo delas, cinco figuras geométricas semelhantes a portas, adornadas com triângulos no topo, ascendem do lado esquerdo até o lado direito superior, seguindo uma linha curva abaixo. Entre as bandeirinhas e portas uma outra linha compõe um paralelogramo curvo, complementado por duas linhas

inclinadas paralelas. O formato do painel segue a arquitetura da igreja, com maior altura na entrada e pé direito decrescente em direção ao altar. As linhas dialogam com a curvatura da parede interna do templo.

Figura 7. Estudo para o painel lateral da Igreja. © Revista Brasília, 1958

O terceiro esboço, de formato paralelogramo, seguindo a parede lateral da igreja, contém uma composição de linhas curvas cruzada por uma linha de "bandeirinhas". Em formas geométricas fluidas e sem detalhes são representados a figura de um anjo, a cabeça de um leão, um crânio de boi com chifres e uma águia com asas abertas – figuras associadas, respectivamente, aos quatro evangelistas: Lucas, Marcos, Mateus e João. Não há registros fotográficos que indiquem a execução desse mural.

As pinturas foram registradas em cromo no curta "Brasília — A Cidade da Alvorada" (1959), do sueco Torgny Anderberg, como observado por Graça Ramos¹⁴. As imagens revelam uma paleta com fundo azul, a santa em tons azul-esverdeados, e bandeirinhas em tons claros e escuros. Devido a qualidade da filmagem, não é possível a definição precisa das cores.

Figura 8. Estudo para terceiro painel para Igrejinha (não executado). © Revista Brasília, 1958

Desde o início, os desenhos de Volpi acompanham as paredes curvas – diálogo estabelecido pelas linhas retas na Capela do Cristo Operário. Além disso, embora ambas as obras representem Maria¹⁵ segurando uma flor, a representação da arquitetura diverge entre elas. Na Capela, a arquitetura se integra ao cenário, enquanto na Igrejinha os arcos, que remetem a portas, estão soltos e assumem maior destaque.

Acompanhando o ritmo acelerado da construção da cidade, a Igrejinha foi concluída a tempo para um casamento da elite política em 1958, com a presença de Juscelino e Sarah Kubitschek, então presidente e primeira-dama. No mês seguinte à celebração, em uma visita oficial a Brasília, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Ramos teceu elogios a arquitetura externa da Igreja e criticou seu interior por estar revestido de “infelizes pinturas de Alfredo Volpi”, ecoando a opinião de outras figuras religiosas da época¹⁶. As pinturas, criticadas pelo público, eram consideradas ingênuas, infantis e até festivas. Soma-se a isso a representação da Santa, que destoava da iconografia tradicional de Nossa Senhora de Fátima em uma nuvem, com um terço em suas mãos e cercada de três crianças.

Figura 9. Fotografia interna da Igrejinha. © Arquivo Público do Distrito Federal

Em 1959, foram instalados azulejos de Athos Bulcão com a Estrela de Belém e a Pomba do Espírito Santo, tornando-se uma colaboração emblemática entre arte e arquitetura na cidade. Bulcão também desenhou as portas da Igrejinha, com vitrais coloridos do chão ao teto, semelhantes às que desenhou para a Capela do Palácio da Alvorada. Volpi, no processo de produção dos esboços para a Igrejinha, recebeu informações sobre a planta e as portas, elementos importantes para o processo de criação, levando em consideração a luminosidade transmitida por elas. As portas foram instaladas antes da inauguração, mas, por motivos desconhecidos, foram posteriormente removidas¹⁷.

Em 1962, sob pressão e sem amplo debate, os afrescos foram apagados irreversivelmente. A versão mais divulgada narra que o padre da Igrejinha, alegando descontentamento geral com as pinturas¹⁸, solicitou permissão de Sarah Kubitschek e, após consulta a ela e Juscelino, obteve a aprovação de Niemeyer. O arquiteto então negociou com Volpi, que, apesar de contrariado, aceitou fazer uma nova obra no Palácio do Itamaraty¹⁹. Com este aval, freis e fiéis raspavam as pinturas, cobriram as paredes com cal branca e as pintaram de azul.

Outras versões sugerem que as pinturas já estavam danificadas devido à pressa no preparo da mistura da cal no afresco, à variação climática da cidade, e a falta de proteção externa durante o período em que os azulejos não estavam instalados. A técnica dos afrescos tem grande durabilidade e viabiliza um restauro, no entanto, os murais foram lixados.

A rápida concordância de Niemeyer com o apagamento dos murais gerou incômodos especialmente considerando a defesa veemente das obras por veículos de comunicação como o Jornal do Brasil e a Revista Brasília, com apoio de Mário Pedrosa. O crítico expressou desconfiança quanto à efetiva execução desse tipo de projeto, reconhecendo que na maioria dos casos essa integração não passava da fase do projeto, ainda que visse em Brasília um "campo incomparável para a experiência de integração"²⁰. A falta de notícias oficiais com as justificativas do apagamento aumenta o espanto em torno do ocorrido.

A Igrejinha foi tombada como Patrimônio Histórico e Nacional em 1987, cinco anos após um relatório do Iphan confirmar que os afrescos haviam sido lixados, sem nenhuma possibilidade de recuperação²¹. Em 2009, o Iphan convidou o artista Francisco Galeno (1957 - 2025) para fazer novas pinturas na Igrejinha. Utilizando os trabalhos de Volpi como referência, a pintura de Galeno representa a imagem da Santa no altar, com pipas, piões e elementos geométricos coloridos. As pinturas, feitas em painéis removíveis, foram instaladas nas três paredes da Igrejinha.

3. CONCLUSÕES

O destino oposto das colaborações de Volpi nos dois templos religiosos pode ser explicado pelos seus contextos históricos, geográficos e políticos. A Capela do Cristo Operário nasceu como um processo colaborativo, intimamente ligado ao projeto social do Frei João Batista com a comunidade de trabalhadores fabris da Unilabor. Por outro lado, a igreja se mostra bastante afastada da contribuição artística de Volpi na Igrejinha desde o início: Volpi pode ser interpretado como um prestador de serviço a Niemeyer, seu cliente e intermediador dos incômodos políticos que a pintura gerou.

Essa diferença foi amplificada pelos contextos de cada cidade. Enquanto a Capela surgiu em uma São Paulo que se consolidava como centro econômico, a Igrejinha foi construída no ritmo acelerado da construção de Brasília — o "cinquenta anos em cinco" de JK — que também se traduzia na rapidez em que as decisões, sobretudo políticas, eram tomadas — ou revogadas. No texto de Pedrosa para o Jornal do Brasil em 1958, é possível perceber que a desconfiança em relação a materialização da integração presente nos discursos da época seria como uma previsão do que aconteceria com o apagamento de Volpi na Igrejinha.

Os projetos resultaram, assim, em percursos opostos: de um lado, um apagamento que representa uma perda irreparável do patrimônio cultural e artístico; de outro, a permanência viva de uma colaboração entre arte, arquitetura e comunidade.

NOTAS E CITAÇÕES

1. Este artigo é um desdobramento da disciplina “Espelho Transparente”, ministrada por Marta Bogéa (FAUUSP) e Lúcia Koch (ECA-USP). A disciplina proporcionou uma visita à Capela do Cristo Operário em abril de 2024 com o artista e professor Paulo Pasta. Agradecemos especialmente a colaboração da pesquisadora Fernanda Luz na elaboração deste trabalho.
2. Empresa fabricante de móveis modernos criada em 1954, que funcionou nos moldes da autogestão até ser dissolvida entre 1965 e 1967 por motivos ideológicos, econômicos e políticos.
3. Junto a Geraldo de Barros, o frei foi responsável pela criação da Unilabor, um dos pilares da ação social, em conjunto com a capela.
4. Silva, “As Cores de Alfredo Volpi: O Caso das Obras Murais da Capela do Cristo Operário.”, 63.
5. Claro e Szmerecsanyi, “Arte Moderna, Trabalho e Resgate Humanístico do Cotidiano na Capela do Cristo Operário: São Paulo, 1951-1967.”, 141.
6. A perspectiva inversa, típica da arte pré-renascentista, é oposta à perspectiva linear: em vez de convergirem para o ponto de fuga do espectador, as linhas divergem a partir de um ponto central divino (como Deus ou Jesus).
7. As fotografias apresentadas no artigo foram realizadas em visita à Capela no âmbito da disciplina “Espelho Transparente”.
8. Hoje a capela e as pinturas de Volpi encontram-se restauradas, mas em 1997, estavam em mau estado de conservação devido à infiltração, causando estragos sobretudo na parte inferior dos painéis.
9. São Paulo. Resolução SC - 42, de 2 de setembro de 2004. CONDEPHAAT, 14 de Setembro, 2004. <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/capela-cristo-operario/>.
10. As pinturas de Volpi só foram assinadas 25 anos depois de serem executadas, em 1976.
11. Pedrosa, “Volpi em Brasília”.
12. “As Artes em Brasília”.
13. Ramos, *O Apagamento de Volpi: Presença em Brasília*, 44.
14. Ramos, op. cit., 111.
15. A nota publicada no *Jornal do Brasil* (1958) se refere à imagem como “A virgem”, mas durante a pesquisa de Ramos (2023) a iconografia da Santa é comparada à Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira da Igreja.
16. Ramos, op. cit., 71.
17. Sem maiores registros, nos anos 80, as portas foram substituídas por instalações de molduras de madeira com treliças pintadas de branco, com um vão de ventilação (Ramos, op. cit., 78).
18. Ramos, op. cit., 122.
19. Em 1966, Volpi iniciou a pintura do mural “O Sonho de Dom Bosco” no Palácio do Itamaraty, concluído em 1967.
20. Pedrosa, “Integração das Artes e Brasília”.
21. Ramos, op. cit., 128.

REFERÊNCIAS

- “A Virgem e o menino em Brasília”. *Jornal do Brasil*, 18 de Março, 1958.
- “Arquitetura e Urbanismo.” *Revista Brasília*, Agosto, 1957.
- “As Artes em Brasília.” *Revista Brasília*, Fevereiro 1958.
- Claro, Mauro. “Recuperação e Restauo da Capela Cristo Operário: Uma Obrigação.” *Minha Cidade, Vitruvius*, Julho 2001. Acessado em 13 de setembro, 2025. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/01.012/2084>.
- Claro, Mário e Szmerecsanyi, Maria Irene. “Arte Moderna, Trabalho e Resgate Humanístico do Cotidiano na Capela do Cristo Operário: São Paulo, 1951-1967.” *Pós Revista do Programa de Pós-Graduação em*

Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP n. 4 (Abril 1995): 139-49.

<https://doi.org/10.11606/issn.2317-2762.v0i5p139-149>

"Debate Sobre Capela (Brasília) e Afrescos (Volpi)." *Jornal do Brasil*, 20 de Março, 1958.

"Exposição Permanente em Brasília." *Revista Brasília*, Janeiro, 1958.

Pedrosa, Mário. "Integração das Artes e Brasília." *Jornal do Brasil*, 20 de Março, 1958.

Pedrosa, Mário. "Volpi em Brasília." *Jornal do Brasil*, 18 de Março, 1958.

Ramos, Graça. *O Apagamento de Volpi: Presença em Brasília*. Tema Editora, 2023.

São Paulo. Resolução SC - 42, de 2 de setembro de 2004. CONDEPHAAT, 14 de Setembro, 2004. <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/capela-cristo-operario/>.

Silva, Valdirena Fátima da. "As Cores de Alfredo Volpi: O Caso das Obras Murais da Capela do Cristo Operário." Dissertação (Mestrado), Universidade de São Paulo, 2007.

BIOGRAFIA

Susanna Moreira é Arquiteta e Urbanista graduada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Mestre em Projeto, Espaço e Cultura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAUUSP), com o tema de pesquisa "Painéis, cavaletes e arestas: originais e reedições de expografias no MASP", sob orientação da Profa. Dra. Marta Bogéa. É curadora de projetos do ArchDaily e possui interesse nos atravessamentos entre arquitetura, arte e cidades.

Vitória Barreiros é artista visual, arte-educadora, professora e mestranda em Poéticas Visuais no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA/USP. Graduada em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em Arte-Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), desenvolve pesquisa poética a partir de observações e deslocamentos que atravessam a natureza e o cotidiano. Sua prática envolve pintura, desenho, instalação e gravura, explorando relações entre natureza, memória e experiência cotidiana.